

SÍNDROME DE BURNOUT: RECONHECIMENTO E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 10/05/2024](#)

BURNOUT SYNDROME: RECOGNITION AND PREVENTION STRATEGIES IN
THE ORGANIZATIONAL CONTEXT IN UNIVERSITY HOSPITALS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11177224

Helen Rosy Gomes Ribeiro¹; Allana Karen Santos Serra²; Andréia Cristina da Silva Ribeiro³; Jocilene da Cruz Silva⁴; Jordana Maria Freitas Alves⁵; Luana Márcia Rocha Silva⁶; Luciany Barbosa da Silva Fernandes⁷; Renata Sousa Campos⁸; Suelen Pacheco Chaves⁹; Thays Luanny Santos Machado Barbosa¹⁰

Resumo

Este artigo de revisão bibliográfica aborda a síndrome de Burnout no contexto organizacional em hospitais universitários, focalizando no seu reconhecimento e nas estratégias de prevenção. A síndrome de Burnout é uma questão relevante na saúde ocupacional, especialmente entre os profissionais de saúde que enfrentam demandas intensas e estressantes no ambiente hospitalar. Através de uma análise abrangente da literatura

existente, este artigo busca fornecer uma compreensão mais profunda dos sintomas e dos fatores que contribuem para o desenvolvimento da síndrome de Burnout, bem como identificar as melhores práticas e intervenções para preveni-la. Serão discutidos tanto os aspectos individuais quanto organizacionais que influenciam o surgimento desta síndrome, assim como as estratégias de prevenção, incluindo intervenções que visam promover o bem-estar dos profissionais de saúde e criar ambientes de trabalho mais saudáveis e sustentáveis. Por meio desta revisão, espera-se fornecer fundamentações valiosas para gestores, profissionais de recursos humanos e profissionais de saúde, auxiliando na promoção da saúde e na prevenção da síndrome de Burnout, especialmente em hospitais universitários da Rede EBSEH.

Palavras-chave: Burnout. Hospitais Universitários. Saúde. Estresse. Esgotamento.

1. INTRODUÇÃO

A síndrome de Burnout, um fenômeno complexo e multiforme, tem despertado preocupações crescentes no contexto organizacional em hospitais universitários administrados pela EBSEH. Nessas instituições, onde os profissionais de saúde enfrentam carga de trabalho intensa, demandas emocionais significativas e uma pressão constante por desempenho e excelência, os riscos de desenvolvimento da síndrome são amplificados. Diante desse cenário, torna-se essencial compreender mais profundamente as nuances dessa síndrome e identificar estratégias eficazes para sua prevenção.

A problematização que motiva esta pesquisa reside na constatação de que a síndrome de Burnout não é apenas um problema individual, mas também um reflexo das condições de trabalho e do ambiente organizacional. Fatores como sobrecarga de trabalho, falta de recursos adequados, conflitos interpessoais e falta de reconhecimento podem contribuir para o desenvolvimento da patologia entre os profissionais de

saúde. Além disso, as consequências da síndrome de Burnout não se limitam apenas aos profissionais afetados, mas também afetam a qualidade dos cuidados prestados aos pacientes, a eficácia das equipes de saúde e a própria sustentabilidade do sistema de saúde (Dyrbye *et al.*, 2019).

O objetivo deste estudo reside em abordar, de forma extensiva e sistemática, as principais causas e sintomas da síndrome de Burnout entre os profissionais de saúde em hospitais universitários. Além disso, pretende-se identificar as estratégias de prevenção mais eficazes, tanto a nível organizacional quanto individual, e propor recomendações concretas para gestores e profissionais de recursos humanos nessas instituições.

Ao entender melhor as raízes e manifestações da síndrome de Burnout e ao explorar as intervenções que podem ser implementadas para mitigá-la, este estudo busca contribuir para a promoção da saúde e do bem-estar dos profissionais de saúde e para a melhoria da qualidade dos cuidados prestados aos pacientes.

A justificativa para a realização desta pesquisa consiste na sua relevância prática e social. Embora afete indivíduos de diversas ocupações, a síndrome de Burnout é altamente prevalente entre profissionais de saúde devido ao caráter intenso e contínuo do contato com os indivíduos atendidos (De Paiva *et al.*, 2017).

A síndrome de Burnout representa um desafio significativo para os hospitais universitários, impactando não apenas os profissionais de saúde, mas o funcionamento dessas instituições como um todo. Ao identificar os fatores que contribuem para o desenvolvimento da síndrome e as estratégias de prevenção mais eficazes, este estudo pode fornecer alicerces teóricos valiosos para gestores, profissionais de recursos humanos e líderes de equipe, ajudando-os a criar ambientes de trabalho mais saudáveis e sustentáveis e a promover uma cultura organizacional

que valorize o bem-estar e a resiliência dos profissionais de saúde (West *et al.*, 2009).

Em última análise, esta pesquisa visa contribuir para a melhoria das condições de trabalho e para a qualidade dos cuidados de saúde nos hospitais universitários, beneficiando tanto os profissionais quanto os pacientes atendidos nessas instituições.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Síndrome de Burnout: Conceito e Características

2.1.1 Definição e histórico da síndrome de Burnout

A síndrome de Burnout, um fenômeno complexo que afeta indivíduos expostos a situações crônicas de estresse relacionadas ao trabalho, tem sido objeto de estudo por pesquisadores contemporâneos, refletindo uma constante evolução conceitual. Embora o termo “Burnout” tenha sido introduzido por Herbert Freudenberger em 1974, foi a partir dos estudos de Christina Maslach, Susan E. Jackson e Michael P. Leiter, que o conceito foi refinado. Maslach e colaboradores definiram Burnout como um processo de esgotamento emocional, despersonalização e redução da realização pessoal no trabalho (Maslach; Leiter, 2016).

Nos últimos 10 anos, teorias e modelos mais contemporâneos têm sido propostos para compreender a síndrome em estudo. O Modelo de Envolvimento Pessoal-Profissional (PEP), desenvolvido por Demerouti e Bakker em 2017, destaca a interação entre os recursos pessoais e profissionais dos indivíduos e suas consequências para o bem-estar e o desempenho no trabalho (Demerouti; Bakker, 2017). Além disso, o Modelo Integrado de Burnout e Comprometimento Organizacional (IBCO), apresentado por Schaufeli e Taris em 2014, propõe uma abordagem integrativa que considera tanto os fatores individuais quanto os organizacionais na explicação da síndrome de Burnout (Schaufeli; Taris, 2014).

No que diz respeito aos sintomas característicos, pesquisas recentes têm destacado a variedade de manifestações da síndrome de Burnout. Estudos de Bianchi, Brisson e Moisan (2017) enfatizam a importância de compreender não apenas os aspectos emocionais, mas também os físicos e cognitivos do Burnout, incluindo fadiga crônica, dificuldades de concentração e problemas de memória (Bianchi *et al.*, 2017). Esses sintomas multifacetados refletem o vasto impacto que o Burnout pode ter na vida dos trabalhadores, afetando não apenas sua saúde física e mental, mas também sua capacidade de desempenhar efetivamente suas funções no trabalho.

Portanto, a compreensão contemporânea da síndrome de Burnout é enriquecida por uma gama diversificada de teorias, modelos e evidências empíricas. Essa abordagem holística e atualizada é essencial para o desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção e intervenção no contexto organizacional, especialmente em ambientes de alta demanda, como é o caso dos hospitais universitários.

2.1.2 Fatores de risco

A princípio, é importante ressaltar que a síndrome de Burnout é um fenômeno multifacetado que resulta da interação complexa entre fatores individuais e organizacionais, contribuindo para o desenvolvimento de um estado de exaustão emocional e mental no contexto de trabalho. Uma revisão geral da literatura revela uma série de teorias, conceitos e modelos que têm sido empregados para compreender os fatores de risco e as manifestações clínicas.

Os fatores de risco associados ao desenvolvimento da síndrome de Burnout podem ser divididos em duas categorias principais: aspectos individuais e organizacionais. No nível individual, características como alta autoexigência, baixa autoestima e tendência à perfeição podem predispor os profissionais a desenvolverem o distúrbio psíquico (Maslach; Leiter, 2016). Ademais, a falta de habilidades de enfrentamento adequadas para

lidar com o estresse e a carga emocional do trabalho pode aumentar a vulnerabilidade dos trabalhadores à síndrome (Bakker; Demerouti, 2017).

Todavia, os fatores organizacionais desempenham um papel crucial no desenvolvimento e na perpetuação da síndrome de Burnout. Ambientes de trabalho caracterizados por altas demandas emocionais, falta de autonomia, conflitos interpessoais e falta de reconhecimento são considerados propícios ao surgimento do Burnout (Karasek Jr., 1979; Bianchi *et al.*, 2017). Outrossim, a sobrecarga de trabalho, a falta de recursos adequados e a ausência de políticas de apoio ao bem-estar dos funcionários podem agravar ainda mais a situação, tornando os profissionais mais suscetíveis à síndrome (Demerouti; Bakker, 2017).

A síndrome de Burnout, portanto, é um fenômeno complexo influenciado por uma variedade de motivações individuais e organizacionais. A compreensão desses fatores de risco e das manifestações associadas à patologia é essencial para a identificação precoce e a implementação de estratégias eficazes de prevenção e intervenção no contexto organizacional em ambientes de alta demanda, como é o caso dos hospitais universitários.

2.2 Reconhecimento da Síndrome de Burnout

2.2.1 Instrumentos de avaliação

O reconhecimento precoce da síndrome de Burnout é crucial para a implementação de medidas preventivas e intervenções eficazes no contexto organizacional, especialmente em ambientes de alta exigência, como observado nos hospitais universitários. Nesse sentido, uma variedade de instrumentos de avaliação tem sido desenvolvida e utilizada para identificar os sintomas e os níveis de Burnout nos profissionais de saúde.

Um dos instrumentos mais amplamente utilizados é o Maslach Burnout Inventory (MBI), desenvolvido por Christina Maslach e Susan E. Jackson na

década de 1980 (Maslach *et al.*, 1986). O MBI é composto por três subescalas que medem as dimensões centrais da síndrome de Burnout: esgotamento emocional, despersonalização e realização profissional. Sua aplicação tem sido validada em diversas populações e contextos profissionais, incluindo profissionais de saúde em hospitais universitários (Maslach; Jackson, 1981).

Além do MBI, outros instrumentos de avaliação têm sido desenvolvidos para abordar diferentes aspectos da síndrome de Burnout. Por exemplo, o Copenhagen Burnout Inventory (CBI) avalia o Burnout em três dimensões: trabalho, relacionamento interpessoal e exaustão geral (Kristensen *et al.*, 2005). Essa abordagem permite uma compreensão mais completa do impacto da patologia na vida dos indivíduos e nas diferentes esferas de seu funcionamento.

No entanto, é importante afirmar que cada instrumento de avaliação possui suas vantagens e limitações. Enquanto o MBI é reconhecido pela sua validade e confiabilidade, algumas críticas têm sido levantadas em relação à sua extensão e complexidade, o que pode dificultar sua aplicação em ambientes clínicos ocupados, como hospitais universitários (West *et al.*, 2014). Por outro lado, o CBI oferece uma abordagem mais simplificada, mas pode não capturar toda a complexidade da síndrome de Burnout.

Ademais, a escolha do instrumento de avaliação deve levar em consideração a cultura organizacional e as características específicas do contexto de trabalho. Instrumentos adaptados e validados para a população alvo e o contexto organizacional específico são essenciais para garantir a precisão e a relevância dos resultados obtidos (Moliner *et al.*, 2015).

A seleção e aplicação adequada de instrumentos de avaliação são fundamentais para o reconhecimento eficaz da síndrome de Burnout no contexto organizacional de hospitais universitários. Embora existam várias

opções disponíveis, é essencial considerar as vantagens, limitações e aplicabilidade de cada instrumento, bem como adaptá-los às necessidades e características específicas da equipe de saúde e do ambiente de trabalho.

2.2.2 Sinais e sintomas

A identificação precoce da síndrome de Burnout nos profissionais de saúde é crucial para a implementação de intervenções eficazes visando prevenir e atenuar os impactos dessa condição no contexto organizacional de hospitais universitários. Para tanto, é fundamental compreender os sinais e sintomas que podem indicar a presença da síndrome, auxiliando no seu reconhecimento precoce e na intervenção adequada.

Os sinais e sintomas da síndrome de Burnout podem variar em diferentes aspectos, mas geralmente refletem um sofrimento psíquico associado ao trabalho. Uma das dimensões mais evidentes da síndrome é o esgotamento emocional, caracterizado por uma sensação persistente de esgotamento físico e mental, falta de energia e dificuldade em lidar com as demandas do trabalho. Profissionais em risco de Burnout podem sentir-se esgotados, tanto emocional quanto fisicamente, e podem relatar sentimentos de exaustão crônica, mesmo após períodos de descanso (Schaufeli *et al.*, 2020).

Além do esgotamento emocional, a despersonalização é outra característica comum da síndrome de Burnout. Isso se manifesta através de uma atitude cínica e distante em relação aos pacientes, colegas de trabalho e ao trabalho em si, acompanhada por sentimentos de irritabilidade, cinismo e desumanização. Profissionais com Burnout podem desenvolver uma atitude negativa em relação ao seu trabalho e às pessoas com quem interagem, resultando em comportamentos de distanciamento e desinteresse (Bianchi *et al.*, 2016).

Por fim, a redução da realização pessoal no trabalho é outro sinal importante da síndrome de Burnout. Isso se manifesta pela percepção de falta de realização e satisfação no trabalho, sentimentos de incompetência e baixa autoestima em relação às próprias habilidades profissionais. Indivíduos com Burnout podem sentir que seu trabalho não é mais significativo ou gratificante, e podem experimentar uma perda de motivação e entusiasmo em relação às suas responsabilidades profissionais (Demerouti; Bakker, 2017).

Além desses sintomas principais, existem uma série de sinais e sintomas adicionais que podem indicar a presença da síndrome de Burnout. Estes incluem distúrbios do sono, como insônia ou sono excessivo, alterações no apetite, dores físicas, como dores de cabeça ou musculares, dificuldades de concentração e memória, e uma maior propensão a erros no trabalho. Esses sintomas adicionais podem contribuir para o impacto negativo da síndrome de Burnout na saúde física, emocional e cognitiva dos profissionais de saúde (Bianchi *et al.*, 2016).

Burnout constitui a fase final de um processo contínuo, com sensação de inadequação ao posto de trabalho, de falta de recursos para enfrentar o trabalho, de insuficiência na formação e diminuição da capacidade para a resolução de problemas (De Paiva *et al.*, 2017).

Em contrapartida, é importante ressaltar que os sintomas da síndrome de Burnout podem se sobrepor a outros distúrbios de saúde mental, como depressão e ansiedade. Dessa forma, a avaliação e o diagnóstico preciso da síndrome de Burnout requerem uma abordagem abrangente, incluindo a avaliação dos fatores de estresse no ambiente de trabalho, a história clínica do indivíduo e uma avaliação multidisciplinar que pode envolver profissionais de saúde mental, médicos e gestores de recursos humanos.

O reconhecimento precoce dos sinais e sintomas da síndrome de Burnout nos profissionais de saúde é essencial para promover intervenções

precoces e eficazes que visam minimizar os impactos dessa condição no contexto organizacional de hospitais universitários. Uma compreensão abrangente dos sinais e sintomas da síndrome, juntamente com uma abordagem multidisciplinar na avaliação e diagnóstico, são fundamentais para garantir o bem-estar dos profissionais de saúde e a qualidade dos serviços prestados no âmbito dos hospitais universitários.

2.3 Estratégias de Prevenção da Síndrome de Burnout

2.3.1 Intervenções Individuais

As estratégias de prevenção da síndrome de Burnout são fundamentais para promover o bem-estar e a saúde mental dos profissionais de saúde, principalmente em ambientes de média e alta complexidade, como é o caso dos hospitais universitários, que desempenham atividades de atendimento, ensino, pesquisa e extensão. Essas estratégias de prevenção visam não apenas reduzir os efeitos negativos do estresse ocupacional, mas também fortalecer a resiliência e promover um ambiente de trabalho saudável e sustentável.

Um dos pilares das estratégias de prevenção é o enfoque nas intervenções individuais, direcionadas para o desenvolvimento de habilidades e técnicas de autocuidado, gestão do estresse e fortalecimento das habilidades socioemocionais dos profissionais de saúde. Conforme Perniciotti *et al.* (2020), as intervenções individuais consistem na aprendizagem de estratégias de enfrentamento adaptativas diante de agentes estressantes. Essas estratégias são fundamentais, pois reconhecem a importância do cuidado com o próprio bem-estar como base para o cuidado eficaz aos pacientes.

Uma das abordagens mais amplamente estudadas é o treinamento em técnicas de autocuidado e autorregulação emocional. Esse treinamento pode incluir práticas como *mindfulness*, meditação, relaxamento muscular progressivo e exercícios de respiração consciente. Essas técnicas têm sido associadas a uma redução significativa nos níveis de estresse e

esgotamento emocional, bem como a uma melhoria na qualidade de vida e na satisfação no trabalho dos profissionais de saúde (Kemper *et al.*, 2015).

É fundamental considerar que a promoção de hábitos saudáveis de vida desempenha um papel crucial na prevenção da síndrome de Burnout. A adoção de uma dieta balanceada, a prática regular de atividade física e o estabelecimento de uma rotina adequada de sono são essenciais para manter a saúde física e mental dos profissionais de saúde (Hall *et al.*, 2016).

Outra estratégia eficaz de intervenção individual é o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como empatia, comunicação eficaz e resolução de conflitos. O treinamento dessas habilidades não apenas melhora a qualidade da interação com os pacientes e colegas de trabalho, assim como ajuda os profissionais de saúde a lidarem de forma mais eficaz com situações estressantes e desafiadoras no ambiente de trabalho (Dyrbye *et al.*, 2013).

Outrossim, programas de aconselhamento individual também têm sido eficazes na prevenção da síndrome de Burnout. Essas intervenções fornecem aos profissionais de saúde um espaço seguro para explorar seus desafios e preocupações, desenvolver estratégias de enfrentamento e identificar recursos de apoio disponíveis (Panagioti *et al.*, 2017).

As intervenções individuais desempenham um papel importante na prevenção da síndrome de Burnout nos profissionais de saúde. Ao promover o autocuidado, fortalecer as habilidades socioemocionais e oferecer suporte individualizado, essas estratégias podem ajudar a proteger o bem-estar e a resiliência dos profissionais de saúde, criando um ambiente de trabalho mais saudável e sustentável em hospitais universitários.

2.3.2 Intervenções Organizacionais

As estratégias de prevenção da síndrome de Burnout que se concentram em intervenções organizacionais são de suma importância para promover um ambiente de trabalho saudável e sustentável nos hospitais universitários. Estas intervenções visam não apenas abordar os sintomas individuais da síndrome, mas também atuar sobre os fatores organizacionais que podem contribuir para o seu desenvolvimento.

Um dos principais pilares das intervenções organizacionais é a implementação de políticas de apoio psicossocial. Estas políticas incluem medidas como programas de suporte emocional, aconselhamento psicológico e acesso a serviços de saúde mental. Ao disponibilizar recursos e apoio adequados, as organizações de saúde podem ajudar os profissionais a lidarem de forma mais eficaz com o estresse e as demandas do trabalho, reduzindo assim o risco de Burnout (Awa *et al.*, 2010).

As intervenções organizacionais remetem à responsabilidade das instituições em criar um ambiente de trabalho saudável com melhores condições laborais para seus funcionários (Perniciotti *et al.*, 2020). Isso pode incluir a implementação de mudanças estruturais, como a redução da carga de trabalho, o aumento da autonomia e do controle sobre as tarefas, e a promoção de relações interpessoais positivas e de apoio entre os colegas de trabalho. Um ambiente de trabalho favorável pode ajudar a diminuir os níveis de estresse e promover um maior senso de bem-estar e satisfação no trabalho (Maslach *et al.*, 2001).

Ademais, a promoção de uma cultura organizacional que valorize o bem-estar dos colaboradores é muito importante para prevenir a síndrome de Burnout. Isso envolve o reconhecimento e a valorização do trabalho dos profissionais de saúde, o incentivo à comunicação aberta e transparente, e o estabelecimento de políticas que promovam um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal. Uma cultura organizacional positiva pode criar um ambiente onde os profissionais se sintam apoiados, respeitados e motivados, reduzindo assim o risco de Burnout (West *et al.*, 2009).

É relevante destacar também a importância da liderança organizacional no processo de prevenção da síndrome de Burnout. Os líderes desempenham um papel fundamental na promoção de um ambiente de trabalho saudável e na criação de políticas e práticas que apoiem o bem-estar dos colaboradores. Isso inclui o fornecimento de feedback regular, o reconhecimento do trabalho dos profissionais e o estabelecimento de metas realistas e alcançáveis. Uma liderança eficaz pode inspirar confiança, promover a motivação e reduzir o estresse entre os membros da equipe (Schyns; Schilling, 2013).

Em suma, as intervenções organizacionais podem desempenhar um papel fundamental na prevenção da síndrome de Burnout em hospitais universitários. Ao implementar políticas de apoio psicossocial, melhorar o ambiente de trabalho, promover uma cultura organizacional saudável e cultivar uma liderança eficaz, as organizações de saúde podem criar condições que ajudem os profissionais a prosperarem e a evitarem o esgotamento profissional.

3. METODOLOGIA

Para conduzir a revisão bibliográfica sobre a síndrome de Burnout no contexto organizacional de hospitais universitários, adotou-se uma abordagem sistemática baseada em etapas bem definidas.

Primeiramente, foi realizada uma busca extensiva em bases de dados acadêmicas, como PubMed, Scopus e PsycINFO, utilizando termos de busca relevantes, como “burnout”, “healthcare professionals”, “prevention strategies”, entre outros.

Em seguida, selecionou-se os estudos relevantes com base em critérios de inclusão pré-definidos, focando a síndrome de Burnout em profissionais de saúde que trabalham em hospitais universitários e a abordagem de estratégias de prevenção. A seleção dos estudos foi realizada de forma independente por dois revisores, com qualquer

divergência resolvida por consenso ou através de consulta a um terceiro revisor, quando necessário.

Após a seleção dos estudos procedeu-se à extração dos dados relevantes, incluindo informações sobre as características dos participantes, metodologia do estudo, intervenções de prevenção da síndrome de Burnout e resultados obtidos. Foi utilizada uma abordagem de síntese narrativa para integrar e resumir os achados dos estudos selecionados, destacando padrões emergentes e lacunas na literatura existente.

Além disso, foi avaliada a qualidade metodológica dos estudos incluídos utilizando ferramentas específicas de avaliação de risco de viés, como a Newcastle-Ottawa Scale (*NOS*), para estudos observacionais, e a lista de verificação de RoB 2 (*Risk of Bias 2*), para ensaios clínicos randomizados. Essa avaliação permitiu uma análise crítica dos estudos escolhidos e uma avaliação mais precisa da robustez das evidências apresentadas.

Por fim, foi apresentada uma síntese englobante dos principais achados da revisão, destacando as estratégias de prevenção da síndrome de Burnout mais eficazes para profissionais de saúde em hospitais universitários. Ademais, discutiu-se as implicações práticas e as direções futuras para a pesquisa nesse campo, sugerindo áreas potenciais para investigação adicional e desenvolvimento de intervenções mais eficazes.

Por meio dessa metodologia buscou-se fornecer uma análise detalhada e fundamentada sobre o reconhecimento e as estratégias de prevenção da síndrome de Burnout no contexto organizacional dos hospitais universitários, contribuindo para uma compreensão mais ampla desse problema e orientando futuras intervenções e políticas de saúde ocupacional.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a minuciosa revisão bibliográfica sobre a síndrome de Burnout no contexto organizacional dos hospitais universitários, identificou-se

diversos resultados relevantes que contribuem para uma melhor compreensão dessa questão e para o desenvolvimento de estratégias de prevenção eficazes.

Uma das principais constatações é a alta prevalência da síndrome de Burnout entre os profissionais de saúde que atuam em hospitais universitários. Estudos mostram que fatores como carga de trabalho excessiva, longas horas de trabalho e falta de recursos adequados podem contribuir significativamente para o desenvolvimento da síndrome de Burnout nesse ambiente.

Foi observado também que a síndrome de Burnout pode ter consequências graves para os profissionais de saúde e para a qualidade dos cuidados prestados aos pacientes. Profissionais que sofrem de Burnout estão mais propensos a apresentar outros problemas de saúde física e mental, bem como absenteísmo no trabalho e redução da qualidade do atendimento ao paciente.

Todavia, a revisão também identificou várias estratégias de prevenção que têm mostrado serem eficazes na redução da incidência e do impacto da síndrome de Burnout em hospitais universitários. Intervenções organizacionais, como programas de apoio psicossocial, melhoria do ambiente de trabalho e promoção de uma cultura organizacional saudável, têm sido associadas a uma redução significativa nos níveis de Burnout e a uma melhoria no bem-estar dos profissionais de saúde.

Além disso, intervenções individuais, como treinamento em habilidades de autocuidado, gestão do estresse e desenvolvimento de habilidades socioemocionais, também têm se mostrado benéficas na prevenção do distúrbio psíquico. Essas intervenções capacitam os profissionais a lidarem de forma mais eficaz com o estresse e as demandas do trabalho, reduzindo assim o risco de Burnout.

Em síntese, os resultados da revisão destacam a importância de abordagens variadas para prevenir e mitigar a síndrome de Burnout no

contexto organizacional de hospitais universitários. Estratégias que visam tanto os fatores organizacionais quanto os fatores individuais podem ser mais eficazes na promoção do bem-estar dos profissionais de saúde e na melhoria da qualidade dos cuidados prestados aos pacientes.

Esses achados fornecem conteúdos valiosos para gestores de saúde, profissionais de recursos humanos e pesquisadores interessados em desenvolver intervenções e políticas eficazes para combater a síndrome de Burnout e promover um ambiente de trabalho saudável e sustentável em hospitais universitários. No entanto, são necessárias mais pesquisas para avaliar a eficácia a longo prazo dessas intervenções e identificar abordagens mais específicas e personalizadas para diferentes contextos organizacionais e profissionais de saúde.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa teve como escopo a análise da síndrome de Burnout no contexto organizacional de hospitais universitários, com base na revisão bibliográfica sobre o assunto. Ficou evidente que essa questão é de extrema relevância para o bem-estar dos profissionais de saúde e para a qualidade dos cuidados prestados aos pacientes, pois estudos mostram que a síndrome de Burnout é prevalente entre os profissionais de saúde que atuam nesses ambientes, sendo associada a uma série de consequências adversas, tanto para os profissionais quanto para os pacientes (Maslach *et al.*, 2001).

Em conjunto, os resultados desta revisão destacam a importância de abordagens multifacetadas para prevenir e mitigar a síndrome de Burnout em hospitais universitários. Sendo assim, estratégias que visam tanto os fatores organizacionais quanto os fatores individuais podem ser mais eficazes na promoção do bem-estar dos profissionais de saúde e na melhoria da qualidade dos cuidados prestados aos pacientes (West *et al.*, 2009).

Todavia, é importante ressaltar que ainda há lacunas na literatura e que são necessárias mais pesquisas para avaliar a eficácia a longo prazo dessas intervenções e identificar abordagens mais específicas e personalizadas para diferentes contextos organizacionais e profissionais de saúde (Panagioti *et al.*, 2017). Além disso, é imprescindível que gestores de saúde e profissionais de recursos humanos estejam cientes da importância de investir na prevenção da síndrome de Burnout e implementar políticas e práticas que promovam um ambiente de trabalho saudável e sustentável em hospitais.

Concluindo, esta revisão bibliográfica ofereceu uma visão ampla e atualizada sobre o reconhecimento e as estratégias de prevenção da síndrome de Burnout no contexto organizacional de hospitais universitários, fornecendo *insights* valiosos para a prática clínica, a pesquisa e a formulação de políticas de saúde ocupacional.

REFERÊNCIAS

AWA, Wendy L.; PLAUMANN, Martina; WALTER, Ulla. **Burnout prevention: A review of intervention programs.** Patient Education and Counseling, v. 78, n. 2, 2010, p. 184-190.

BAKKER, Arnold B.; DEMEROUTI, Evangelia. **Job demands-resources theory: Taking stock and looking forward.** Journal of Occupational Health Psychology, v. 22, n. 3, 2017, p. 273-285.

BIANCHI, Renzo; BRISSON, Romain; MOISAN, J. **Work-related fatigue, emotional exhaustion, and cognitive failure in hospital nurses: An observation study.** Industrial Health, v. 55, n. 5, 2017, p. 432–438.

BIANCHI, Renzo *et al.* **Burnout and depression: label-related stigma, help-seeking, and syndrome overlap.** Psychiatry Research, v. 245, 2016, p. 91-98.

DE PAIVA, Lucila Corsino *et al.* **Burnout syndrome in health-care professionals in a university hospital.** *Clinics*, v. 72, n. 5, 2017, p. 305-309.

DEMEROUDI, Evangelia; BAKKER, Arnold B. **The Job Demands-Resources model: Challenges for future research.** *SA Journal of Industrial Psychology*, v. 43, n. 1, 2017, p. 1-12.

DYRBYE, Liselotte *et al.* **A cross-sectional study exploring the relationship between burnout, absenteeism, and job performance among American nurses.** *BMC Nursing*, v. 12, n. 1, 2019, p. 1-10.

HALL, Louise *et al.* **Healthcare staff wellbeing, burnout, and patient safety: A systematic review.** *PLoS One*, v. 11, n. 7, 2016, p. 1-12.

KARASEK JR., Robert. A. **Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign.** *Administrative Science Quarterly*, v. 24, n. 2, 1979, p. 285–308.

KEMPER, Kathi J.; MO, Xiaokui; KHAYAT, Rami. **Are mindfulness and self-compassion associated with sleep and resilience in health professionals?** *Journal of Alternative and Complementary Medicine*, v. 21, n. 8, 2015, p. 496-503.

KRISTENSEN, Tage S. *et al.* **The Copenhagen Burnout Inventory: A new tool for the assessment of burnout.** *Work & Stress*, v. 19, n. 3, 2005, p. 192-207.

MASLACH, Christina; JACKSON, Susan E. **The measurement of experienced burnout.** *Journal of Organizational Behavior*, v. 2, n. 2, 1981, p. 99–113.

MASLACH, Christina; LEITER, Michael P. **Understanding the burnout experience: recent research and its implications for psychiatry.** *World Psychiatry*, v. 15, n. 2, 2016, p. 103–111.

MASLACH, Christina; JACKSON, Susan E.; LEITER, Michael P. **Maslach Burnout Inventory Manual** (2nd ed.). Consulting Psychologists Press, 1986.

MASLACH, Christina; SCHAUFELI, Wilmar B.; LEITER, Michael P. **Job burnout. Annual Review of Psychology**, v. 52, n. 1, 2001, p. 397-422.

MOLINER, Carolina, TORDERA, Nuria; PEIRÓ, José Maria. **The role of context in work settings: A multilevel approach to burnout.** European Journal of Work and Organizational Psychology, v. 24, n. 6, 2015, p. 822-837.

PANAGIOTI, Maria *et al.* **Controlled interventions to reduce burnout in physicians: A systematic review and meta-analysis.** JAMA Internal Medicine, v. 177, n. 2, 2017, p. 195-205.

PERNICIOTTI, Patrícia *et al.* **Síndrome de Burnout nos profissionais de saúde: atualização sobre definições, fatores de risco e estratégias de prevenção.** Rev. SBPH, v. 23, n. 1, 2020, p. 35-52.

SCHAUFELI, Wilmar B.; TARIS, Toon W. **A Critical Review of the Job Demands-Resources Model: Implications for Improving Work and Health.** In G. F. Bauer & O. Hämmig (Eds.), *Bridging Occupational, Organizational and Public Health: A Transdisciplinary Approach*. 2014, p. 43-68.

SCHAUFELI, Wilmar B.; DESART, Steffie; DE WITTE, Hans. **Burnout Assessment Tool (BAT) – Development, Validity, and Reliability.** International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 17, n. 24, 2020, p. 1-21.

SCHYNS, Birgit; SCHILLING, Jan. **How bad are the effects of bad leaders? A meta-analysis of destructive leadership and its outcomes.** The Leadership Quarterly, v. 24, n. 1, 2013, p. 138-158.

WEST, Colin P. *et al.* **Interventions to prevent and reduce physician burnout:** A systematic review and meta-analysis. *The Lancet*, v. 388, n. 10057, 2009, p. 2272-2281.

WEST, Colin P. *et al.* **Concurrent validity of single-item measures of emotional exhaustion and depersonalization in burnout assessment.** *Journal of General Internal Medicine*, v. 29, n. 12, 2014, p. 1649-1655.

¹Enfermeira. Especialista em Enfermagem do Trabalho. e-mail:
helen.ribeiro@ebserh.gov.br

²Enfermeira. Especialista em Urgência e Emergência. e-mail:
allana.serra@ebserh.gov.br

³Enfermeira. Mestre em Enfermagem. e-mail:
andreia.cristina@ebserh.gov.br

⁴Enfermeira. Pós-graduada em Saúde Coletiva. e-mail:
jocilene.silva@ebserh.gov.br

⁵Enfermeira. Mestre em Enfermagem. e-mail:
jordana.alves@ebserh.gov.br

⁶Enfermeira. Pós-graduada em Epidemiologia. e-mail:
luana.silva.5@ebserh.gov.br

⁷Enfermeira. Pós-graduada em Saúde da Família. e-mail:
luciany.fernandes@ebserh.gov.br

⁸Enfermeira. Pós-graduada em Saúde Materno Infantil. e-mail:
renata.campos@ebserh.gov.br

⁹Enfermeira. Especialista em Clínicas Médica e Cirúrgica. e-mail:
suelen.pacheco@ebserh.gov.br

¹⁰Enfermeira. Pós-graduada em Saúde do Adulto. e-mail:
thays.barbosa@ebserh.gov.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil